

О КРИТЕРИЯХ ПОДОБИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОТОЧНЫХ ЛИНИЙ

Постановка экспериментов позволяет установить общие закономерности для поведения параметров поточных линий разных производственных систем [1]. Для практических исследований важно выбрать минимальное число безразмерных параметров, отражающих в наиболее удобной форме основные эффекты исследуемых технологических процессов. Постановка и обработка экспериментальных данных требует учета вопросов подобия и размерности. В начальной стадии изучения некоторых сложных явлений производственных процессов теория подобия является единственно возможным теоретическим методом, может привести к довольно существенным результатам. Особенно ценно то, что с помощью теории подобия можно получить важные результаты при рассмотрении процессов, которые зависят от большого количества параметров, но при этом так, что некоторые из этих параметров в известных случаях становятся несущественными [2,3]. Теория подобия позволяет определить область значений параметров, допускающих аналитическое решение кинетических и балансовых уравнений [4–6].

В докладе детально рассмотрены два принципиально отличающиеся режима функционирования поточной производственной линии (рис.1). Обсуждается критерий подобия для производственных поточных линий.

Рис. 1. Критерии использования моделей описания поточной линии

1. Armbruster D. Continuous models for production flows. In Proceedings of the 2004 American Control Conference. / Armbruster D., Ringhofer C., Jo T- J. – Boston, MA, USA, 2004. – P. 4589 – 4594.
2. Гухман А. А., Введение в теорию подобия. / А. А. Гухман. – М.: Высш. шк., 1973. – С. 152.
3. Седов Л.И. Теория подобия и размерности в механике. / Л.И. Седов. – М.: Гос. изд. технико-теоретической литературы, 1954. – С. 328.
4. Пигнастый О. М. К вопросу подобия технологических процессов производственно-технических систем / Н. А. Азаренков, О. М. Пигнастый, В. Д. Ходусов // Доповіді Національної академії наук України. - Київ: Видавничий дім "Академперіодика". - 2011. – №2– С. 29-35.
5. Крылов Н.М. Введение в нелинейную механику. / Н.М.Крылов, Н.Н.Боголюбов. – К.: Наука, Гл. ред. физ. - мат. Лит., 1937. – С. 310.
6. Пигнастый О. М. О выводе кинетического уравнения производственного процесса / О. М. Пигнастый // Вісник Херсонського національного технічного університету. Херсон: ХНТУ. - 2015. - № 3 (54). - С. 439 –446.